

Fallorientiertes Lernen gestalten – Living Case Studies in der simulationsbasierten Lehre in der Pflegeausbildung

Christian Markus, MSc.¹, Prof. Dr. Monika Schaffner¹

(1) Hochschule für angewandte Wissenschaften München, MUC.HEALTH – Munich Campus for Health and Engineering, Fakultät für Sozialwissenschaften

„Living Case Studies“ sind an der Hochschule München entwickelte Fallvignetten zur simulationsbasierten und theoretischen Lehre im Bachelorstudium Angewandte Pflegewissenschaft. Zur Abbildung vielfältiger Krankheitsbilder und pflegerischer Aspekte wurde eine fiktive Familie konzipiert. Deren Mitglieder weisen unterschiedliche Krankheitsbilder, Pflegephänomene und -diagnosen sowie soziale und psychologische Merkmale über eine bestimmte Lebensspanne hinweg auf. Daraus entstanden mehrere aufeinander bezogene Fälle, denen die Studierenden im Verlauf ihres Studiums regelmäßig in Lehrveranstaltungen und Simulationseinheiten begegnen. Ziel war es, biografisch fundierte, multiprofessionell anschlussfähige und dynamische Fälle für die Ausbildung von Pflegefachkräften zu entwickeln.

Ziel des Workshops ist es, ausgewählte Fallvignetten im Hinblick auf ihre Eignung für simulationsbasierte Lernszenarien weiterzuentwickeln. Die Teilnehmenden bringen ihre fachliche Expertise ein und analysieren gemeinsam grundlegende Aspekte der Fallgestaltung. Dabei werden Rückmeldungen zu Anpassungsbedarfen gesammelt und gemeinsam bearbeitet. Die Ergebnisse dieser Arbeitsphasen werden abschließend im Plenum reflektiert und dokumentiert.

Das methodische Vorgehen im Workshop orientiert sich am Ansatz des Design-Based Research (DBR). Dieser verbindet die Lösung praxisnaher Probleme mit der theoriegeleiteten Weiterentwicklung von Lehr-Lern-Formaten. Im Zentrum steht die enge Zusammenarbeit von Praxis und Wissenschaft, wobei die Teilnehmenden aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden werden. Exemplarisch ausgewählte „Living Case Studies“ dienen dabei als Ausgangspunkt für die gemeinsame Fallanpassung im Workshop. Die Teilnehmenden agieren sowohl als Anwendende als auch als Mitentwickelnde und gestalten in iterativen Rückkopplungsschleifen prototypische Fallvarianten für die simulationsbasierte Lehre. Dieses Vorgehen ermöglicht es, Fallformate gleichzeitig praxisnah auszurichten und theoretisch weiterzudenken. Damit folgt der Workshop dem doppelten Ziel des DBR, konkrete Probleme aus der Bildungspraxis zu bearbeiten und zugleich theoretisch fundierte Erkenntnisse zu gewinnen [1].

Am Ende des Workshops steht eine gemeinsame Auswertung der Fallentwicklungen und die Frage: Welche Designprinzipien für fallbasiertes Simulationstraining konnten im Workshop konkret herausgearbeitet werden?

Zielgruppe sind Lehrende, Trainer:innen und Curriculumverantwortliche in der Pflegeausbildung.

Schmiedebach, M., & Wegner, C. (2021). Design-Based Research als Ansatz zur Lösung praxisrelevanter Probleme in der fachdidaktischen Forschung. *Bildungsforschung*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.25656/01:23920>